

Renovación y legado: el nuevo horizonte de la Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana

Alejandro Molina-López - José Carlos Medina Rodríguez

Afiliaciones:

Alejandro Molina-López
Presidencia, Asociación
Psiquiátrica Mexicana A.C.,
Ciudad de México, México.
José Carlos Medina-Rodríguez
Unidad de Fomento a la
Investigación, Instituto
Nacional de
Psiquiatría Ramón de la Fuente
Muñiz, Ciudad de México,
México.

ORCID-ID:

Alejandro Molina-López
0000-0003-0946
José Carlos Medina-Rodríguez
0000-0002-0874-3525

Correspondencia:

José Carlos Medina Rodríguez
Correo electrónico:
revistaapm@psiquiabras
apm.org.mx

Recibido: 19 de marzo del 2024

Aceptado: 20 de abril del 2024

ANTECEDENTES

En la historia de la Psiquiatría mexicana, el 31 de marzo de 1966 resalta como un hito; un momento definitorio en el cual las paredes del aula del Pabellón Central de la Castañeda de la Ciudad de México se convirtieron en testigos de la Asamblea Constitutiva de la Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. (APM). Aquella tarde, con la asistencia de más de un centenar de psiquiatras pioneros, se sembraron las semillas de lo que sería la principal comunidad de profesionales de la Psiquiatría en México, una entidad que, a lo largo de las décadas, ha crecido hasta agrupar a más de un millar de miembros dedicados a la noble causa de la salud mental (1).

Desde su concepción, la APM, además de sus objetivos gremiales, se ha enfocado en la difusión del conocimiento psiquiátrico y en inculcar entre sus miembros un profundo espíritu de servicio. Con el paso de los años, esta asociación se ha transformado en una entidad diversa y robusta, cuya fortaleza emana de la colaboración y el compromiso de cada uno de sus integrantes. Las reuniones regionales y los congresos nacionales bianuales son solo algunas de las iniciativas que reflejan el compromiso de la APM con la actualización continua y el avance de la Psiquiatría. En este contexto de evolución y crecimiento, la Revista de la APM emerge como un pilar fundamental en la estrategia de difusión del conocimiento de esta asociación. Tras años de trayectoria, este órgano oficial de difusión ha sido testigo de los cambios y desafíos en el campo de la salud mental, reflejando el pulso de la Psiquiatría tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, bajo el liderazgo de la actual presidencia de la asociación, la revista está a punto de embarcarse en un ambicioso proyecto de renovación. El bienio 2024-

2025 marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de la revista, una en la que se busca no solo consolidarla como una publicación científica de alta calidad y rigor académico, sino también ampliar su impacto y alcance a través de la indización en bases de datos científicas de prestigio internacional.

Bajo la dirección del editor en jefe, Dr. Alejandro Molina López, y del coordinador científico, Dr. Francisco Rafael de la Peña Olvera, junto con un renovado equipo editorial, se está redefiniendo la estructura y los objetivos de la revista para adaptarse a las exigencias de la comunidad científica global. Este esfuerzo de renovación incluye una apertura hacia la inclusión de contribuciones bilingües, reflejando la vocación internacional de la revista y su deseo de ser un puente entre la Psiquiatría mexicana y el mundo. Invitando a participar a investigadores, psiquiatras en formación y especialistas en salud mental, la revista se posiciona como un foro de discusión y difusión de los avances más significativos en el campo.

Esta publicación aspira a ser el reflejo de un campo en constante evolución, donde los avances tecnológicos y los nuevos descubrimientos abren horizontes prometedores para el tratamiento y la comprensión de la salud mental. Al adoptar un enfoque integrador que acoge las diversas corrientes de pensamiento y los avances más recientes en biomarcadores (2), genética y psicopatología (3), la revista se compromete a ser una plataforma de vanguardia para la comunidad científica. Mirando hacia el futuro con optimismo y determinación, se

propone continuar y expandir el legado de aquellos que, con esfuerzo y dedicación, han contribuido a su desarrollo a lo largo de los años.

Esta nueva época no solo busca superar las expectativas de sus socios y colaboradores, sino también dejar una huella indeleble en el campo de la Psiquiatría, tanto en México como a nivel internacional. Con un compromiso renovado hacia la excelencia, la innovación y la inclusión, la Revista de la Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C., invita a toda la comunidad científica a ser parte activa de este emocionante viaje hacia el futuro de la salud mental.

REFERENCIAS

- 1.- Asociación Psiquiátrica Mexicana. Fundación e Historia. Asociación Psiquiátrica Mexicana A.C. [Internet]. 2024 [citado 2024]. Disponible en: <https://psiquiatrasapm.org.mx/fundacion-historia/>
- 2.- García-Gutiérrez MS, Navarrete F, Sala F, Gasparyan A, Austrich-Olivares A, Manzanares J. Biomarkers in Psychiatry: Concept, Definition, Types and Relevance to the Clinical Reality. *Front Psychiatry*. 2020 May 15; 11:527209. doi: [10.3389/fpsyt.2020.00432](https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00432)
- 3.- Waszczuk MA, Eaton NR, Krueger RF, Shakkman AJ, Waldman ID, Zald DH, Lahey BB, Patrick CJ, Conway CC, Ormel J, Hyman SE. Redefining phenotypes to advance psychiatric genetics: Implications from hierarchical taxonomy of psychopathology. *J Abnorm Psychol*. 2020 Feb; 129(2):143. doi: [10.1037/abn0000486](https://doi.org/10.1037/abn0000486)